

THE CURRENT STATE OF CHINA'S INDUSTRIAL SYSTEM AND THE ROLE OF INNOVATION-INDUSTRIAL CLUSTERS IN ITS DEVELOPMENT**Korotkevich A.**

*Doctor of Economics, Professor
Head of the Department of Banking Economics
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

Qiao Tianhua

*candidate of economic sciences, associate professor
associate professor of the chair of banking economics
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

Wu Yizhe

*postgraduate student of the Department of Banking Economics
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

Shparun D.

*candidate of economic sciences, associate professor
associate professor of the chair of banking economics
Belarusian State University
г. Minsk, Republic of Belarus*

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ И РОЛЬ
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В ЕЕ РАЗВИТИИ****Короткевич А.И.**

*доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Цяо Тяньхуа

*аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

У Ичжэ

*аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Шпарун Д.В.

*кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12700189>

Abstract

The article studies the current state of China's industrial system and reveals the main trends of industrial development for 2019-2023. The dynamics of indicators characterizing the efficiency of China's industrial system for 2021-2023 is presented. The role of innovation-industrial clusters in the development and competitiveness of China's industrial system is assessed.

Аннотация

В статье проведено исследование современного состояния промышленной системы Китая и выявлены основные тенденции развития промышленности за 2019–2023 годы. Представлена динамика показателей, характеризующих эффективность промышленной системы Китая за 2021–2023 годы. Дана оценка роли инновационно-промышленных кластеров в развитии и повышении конкурентоспособности промышленной системы Китая.

Keywords: *industrial system, innovativeness, competitiveness, innovation-industrial cluster, efficiency criterion.*

Ключевые слова: *промышленная система, инновационность, конкурентоспособность, инновационно-промышленный кластер, критерий эффективности.*

Промышленная система Китая, являясь подсистемой национальной экономической системы страны [1, с. 33], также как и последняя является сложной, вероятностной, динамической системой, включающей совокупность экономических отношений, определяемых уровнем развития производительных сил и производственных отношений, между промышленными предприятиями (добывающей и перерабатывающей промышленности, предприятиями, обеспечивающими производство и поставку электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды) и субъектами экономических отношений внешней среды в процессе добычи, заготовки, переработки материальных ресурсов с использованием труда и основного капитала с целью получения полезного результата – товаров и услуг (продуктов) промышленного производства для промежуточного использования и конечного потребления. Промышленная система Китая является важнейшим элементом национальной экономиче-

ской системы государства, которая развивается достаточно динамично, о чем свидетельствует положительная динамика валового внутреннего продукта (ВВП) за последние 5 лет. Так, по предварительной оценке, ВВП в текущих ценах в 2023 году составил 126 058,2 млрд юаней, что в постоянных ценах на 5,2 % больше, чем годом ранее (рисунок 1). Из этой общей суммы добавленная стоимость первичной промышленности составила 8 975,5 млрд юаней, что на 4,1 % больше, чем годом ранее; добавленная стоимость вторичной промышленности составила 48 258,9 млрд юаней, что на 4,7 % больше, а добавленная стоимость третичной промышленности составила 68 823,8 млрд юаней, что на 5,8 % больше. Добавленная стоимость первичной промышленности составила 7,1 % ВВП; добавленная стоимость вторичной промышленности составила 38,3 %; и добавленная стоимость третичной промышленности составила 54,6 %.

Рисунок 1. – Валовой внутренний продукт и темпы его роста за 2019–2023 годы

Источник: авторская разработка на основе [2].

В 2023 году общая добавленная стоимость промышленного сектора экономики Китая составила 39 910,3 млрд юаней, что на 4,2 % больше, чем в предыдущем году. Добавленная стоимость промышленных предприятий сверх установленного

размера увеличилась на 4,6 % (рис. 2). С точки зрения секторов добавленная стоимость горнодобывающей промышленности выросла на 2,3 %, обрабатывающей промышленности – на 5,0 %, а производства и поставок электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды – на 4,3 %.

Рисунок 2. – Динамика и темпы роста добавленной стоимости в промышленной системе Китая за 2019-2023 годы

Источник: авторская разработка на основе [2].

Как видно из представленной на рисунке 3 вклад промышленной системы Китая в ВВП страны в динамике за последние 5 лет с 2019–2023 годы

оставался примерно на одном уровне в районе 32 % с небольшими колебаниями.

Рисунок 3 – Вклад промышленной системы Китая в ВВП страны в динамике за 2019–2023 годы

Источник: авторская разработка на основе [2].

Это свидетельствует о том, что промышленное производство вносит существенный вклад в формирование ВВП страны и удерживает лидирующие позиции несмотря на наличие отдельных негативных тенденций, связанных со снижением эффективности деятельности промышленной системы

Китая. В таблице 1 представлена динамика основных финансово-экономических показателей промышленности за последние 3 послековидных года с 2021 по 2023 год.

Таблица 1.

Динамика основных финансово-экономических показателей промышленности за 2021–2023 годы

Показатель	Годы			Темп роста, %	
	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
Доходы от бизнеса (операционный доход), трлн юаней	127,92	137,91	133,44	107,8	96,8
Издержки бизнеса (операционные расходы), млрд. юаней	107,12	116,84	113,10	109,1	96,8
Операционная прибыль, трлн юаней	20,8	21,07	20,34	101,3	96,5
Общая прибыль, трлн юаней	8,71	8,40	7,69	96,4	91,5
Норма прибыли от выручки бизнеса, %	6,81	6,09	5,76	89,4	94,6
Затраты за 100 юаней дохода от бизнеса, юаней	83,74	84,72	84,76	101,2	100,0
Расходы на 100 юаней дохода от бизнеса, юаней	8,59	8,20	8,56	95,5	104,4
Активы на конец года, трлн юаней	141,29	156,12	167,36	110,5	107,2
Доходность активов, %	6,16	5,38	4,59	87,28	85,40
Общие обязательства на конец года, трлн юаней	79,23	88,30	95,57	111,4	108,2
Собственный капитал на конец года, трлн юаней	62,06	67,82	71,79	109,3	105,9
Соотношение обязательств и активов (коэффициент финансовой зависимости) (на конец года), %	56,1	56,6	57,1	100,9	100,9
Доходность собственного капитала, %	14,03	12,39	10,71	88,25	86,49
Дебиторская задолженность на конец года, трлн юаней	18,87	21,65	23,72	114,7	109,6
Запасы готовой продукции на конец года, трлн юаней	5,40	6,04	6,14	111,9	101,7
Доход от бизнеса, приносимый активами в расчете на сто юаней, юаней (на конец года)	95,4	92,4	82,4	96,9	89,2
Доход от бизнеса на душу населения, тыс. юаней (на конец года)	1720	1827	1815	106,2	99,3
Дни оборота от готовой продукции, дней (на конец года)	16,8	17,6	19,3	104,8	109,7
Средний период взыскания дебиторской задолженности, дней (на конец года)	49,5	52,8	60,6	106,7	114,8

Источник: авторская разработка на основе [3–5].

Как видно из представленной в таблице 1 информации, несмотря на отсутствие существенных колебаний в операционном доходе промышленности Китая, затраты за 100 юаней дохода от бизнеса за 2021–2023 годы хоть и не значительно, но выросли, составив в 2023 г. 84,76 юаней по сравнению с 83,74 юаней. За анализируемый период также наблюдается ухудшение ряда финансово-экономических показателей. Так устойчиво растет дебиторская задолженность (на 14,7 % в 2022 г. по сравнению с 2021 г. и на 9,6 % в 2023 г. по сравнению с 2022 г.), что на фоне незначительных изменений операционного дохода, более того, даже его падения в 2023 г. по сравнению с 2022 г. 3,2 %, может

свидетельствовать о снижении платежеспособности покупателей и заказчиков. Также выросли запасы готовой продукции, что может говорить о появлении проблем со сбытом у промышленных предприятий. Доход от бизнеса, приносимый активами в расчете на сто юаней, существенно снизился за анализируемый период и составил в 2023 г. 82,4 юаня по сравнению с 95,4 юаней в 2021 г. также увеличилась продолжительность оборота готовой продукции и взыскания дебиторской задолженности. За анализируемый период наблюдается устойчивое падение нормы прибыли от выручки бизнеса, которая снизилась с 6,81 % в 2021 г. до 5,76 % в 2023 г. (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика операционного дохода, общей прибыли и нормы прибыли от выручки промышленной системы Китая за 2021–2023 годы
Источник: авторская разработка на основе таблицы 1.

Особую тревогу вызывает динамика показателей, характеризующих эффективность использования активов и собственного капитала промышленной системы Китая за 2021–2023 годы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика показателей, характеризующих эффективность использования активов и собственного капитала промышленной системы Китая за 2021–2023 годы
Источник: авторская разработка на основе на основе таблицы 1.

Как видно из представленной на рисунке 5 информации, за анализируемый период наблюдается снижение эффективности деятельности промышленной системы Китая, о чем свидетельствует падение доходности как совокупного капитала (активов промышленности), так и доходности собственного

капитала. Так, если доходность активов в 2021 г. составляла 6,16 %, то уже в 2022 г. – 5,38 %, а в 2023 г. – 4,59. Аналогичная ситуация и с динамикой доходности собственного капитала, значение которой снизилось с 14,03 % в 2021 г до 10,71 % в 2023 г., т.е. общее снижение за анализируемый период составило 3,24 процентных пункта.

Таким образом, на основании проведенного анализа состояния промышленной системы Китая и основных финансово-экономических показателей промышленности страны, можно сделать вывод о том, в промышленной системе накапливаются негативные тенденции, которые выражаются в снижении эффективности работы предприятий промышленности. Это свидетельствует о необходимости принятия организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности промышленной системы Китая, ускорении ее развития за счет роста инновационной активности субъектов хозяйствования, формирования различных инструментов стимулирования деловой активности, в том числе за счет дальнейшего формирования и развития инновационно-промышленных кластеров как важнейшего направления достижения целей Плана социально-экономического развития КНР на 14-ю пятилетку и перспектив до 2035 года.

Необходимо отметить, что ускорение развития современной промышленной системы Китая и укрепление основ реальной экономики являются важнейшим направлением реализации Плана социально-экономического развития КНР на 14-ю пятилетку и перспектив до 2035 года [6]. Так в соответствии с указанным программным документом предполагается, что внимание государства будет сосредоточено на экономическом развитии в реальной экономике, ускоренном строительстве страны с сильным производством и качеством. Государство будет способствовать глубокой интеграции передового производства и современных отраслей услуг, усиливать поддерживающую и ведущую роль инфраструктуры и строить реальную экономику, развивать технологические инновации, современные финансы и человеческие ресурсы. При этом развитие современной промышленной системы должно быть сбалансировано и скоординировано с развитием необходимых для достижения целей ресурсов.

В связи с этим сегодня перед правительством Китая остро стоит проблема разработки организационно-экономического обеспечения развития современной промышленной системы страны, включающего совокупность методов и инструментов организационного и финансово-экономического характера достижения поставленных стратегических целей и решения таких задач, как [6]:

1. Углубленное внедрение и реализация стратегии создания сильной промышленной страны (укрепление потенциала в области промышленной базы и строительство основных производственных мощностей; повышение уровня модернизации производственной цепочки поставок; содействие оптимизации и модернизации обрабатывающей промышленности; осуществление мероприятий по снижению производственных затрат и налогового бремени).

2. Развитие и расширение стратегических новых отраслей (построение новой опоры промышленной системы; разработку перспективных планов для будущих отраслей, включающие организацию и реализацию отраслевых планов инкубации и

ускорения в передовых технологиях и областях промышленной трансформации).

3. Содействие процветанию и развитию сферы услуг (содействие комплексному развитию индустрии услуг для производителей; ускорение развития качества в сфере услуг жизнеобеспечения; углубление реформ и открытость в сфере услуг).

4. Построение современной инфраструктурной системы (ускорение строительства новой инфраструктуры; ускорение строительства мощной транспортной страны).

5. Построение современной энергосистемы, включающее продвижение энергетической революции, строительство чистой, низкоуглеродистой, безопасной и эффективной энергетической системы и повышение эффективности энергоснабжения.

6. Укрепление инфраструктуры водных ресурсов.

В современных условиях экономического развития Китая необходимо стандартизировать и сокращать логистические расходы, такие как портовые, автомобильные и железнодорожные перевозки, а также полностью очистить и стандартизировать платежи, связанные с предприятиями. Также требуется создать механизм полного цикла обслуживания для крупных производственных проектов и систему для участия предпринимателей в формулировании политики, связанной с предприятиями, и поддержать создание комплексной сервисной платформы для информации, технологий, импорта и экспорта, а также цифровой трансформации для малых и средних предприятий, крупного бизнеса.

Важнейшим направлением ускоренного развития современной промышленной системы Китая, повышения инновационной активности предприятий и укрепления основ реальной экономики является дальнейшее развитие и повышение эффективности деятельности инновационно-промышленных кластеров (далее – ИПК), под которыми будем понимать территориально-межотраслевую систему с ключевой ролью промышленных предприятий, определенной пространственной организацией (вертикальной, горизонтальной или смешанной) и высоким уровнем знаний и/или технологий, включающую совокупность субъектов экономических отношений (промышленных предприятий, субъектов инновационно инфраструктуры, учебных заведений и академических институтов, конструкторских бюро, научно-технических лабораторий, сервисных предприятий, изобретателей и т.д.), функционирующую с учетом факторов макро- и микросреды и взаимосвязанных между собой горизонтальными и вертикальными связями в конкретных регионах по поводу преобразования ресурсов с использованием современных технологий, методов управления, способов организации производства и труда в полезные результаты и обеспечения социально-экономических результатов регионального развития [7, с. 36].

В современном Китае к ИПК можно отнести любой промышленный кластер в силу того, последние относятся к объединению связанных предприятий, научно-исследовательских и сервисных учреждений, расположенных выше и ниже по ходу организации промышленной цепочки в определенном регионе, и благодаря специализированному разделению труда, совместным и синергетическим инновациям и облегченным сделкам они образуют форму промышленной организации с межотраслевой и межрегиональной движущей силой и основной конкурентоспособностью, став важным способом стимулирования регионального экономического роста. Их можно также рассматривать как промышленные образования с инновационными предприятиями и талантами в качестве основной части, наукоемкими или технологичными отраслями и брендовыми продуктами в качестве основного содержания, опирающимися на инновационные организационные сети и бизнес-модели при ключевом участии технопарков, а также среду, благоприятствующую инновационной системе, деятельности и культуре. Промышленные кластеры обладают такими преимуществами, как содействие инновациям и распространению знаний, углубление разделения труда в промышленности, снижение транзакционных и транспортных издержек, повышение скорости реакции предприятий на рынок, являются основной пространственной формой промышленного развития и важным носителем современной промышленной системы. Все это свидетельствует о том, что современные промышленные кластеры Китая исходя из своих целей, задач и выполняемых функций по своей сути являются ИПК, которые можно дифференцировать по различным критериям [8]:

1. В зависимости от отрасли промышленности и типу пространственной интеграции.
2. В соответствии с уровнем промышленного ядра.
3. В зависимости от характера промышленности.
4. По источнику возникновения.

В зависимости от отрасли промышленности и типу пространственной интеграции ИПК можно разделить на:

1). Промышленные кластеры горизонтального типа. То есть пространственное распределение предприятий в рамках одной отрасли и предприятий в других отраслях с высокой степенью корреляции. При этом «Горизонтальная интеграция видов деятельности имеет место, когда виды деятельности осуществляются одновременно при использовании одних и тех же факторов производства» [9].

2). Вертикальные промышленные кластеры. То есть взаимно независимые между различными промышленными секторами, обусловленные наличием взаимосвязи между производством и переработкой продукции и формированием коллекции предприятий. Так, «Вертикальная интеграция видов деятельности возникает в том случае, если различные стадии производства осуществляются од-

ной и той же единицей последовательно и если выпускаемая на одной стадии продукция служит сырьем для следующей стадии. Вертикальная интеграция должна рассматриваться как любая другая форма многопрофильной деятельности и классифицироваться по основному виду деятельности в рамках указанной цепочки, то есть по тому виду деятельности, на который приходится наибольшая доля добавленной стоимости, определенная с помощью нисходящего метода» [9].

3). Смешанные промышленные кластеры. То есть в дополнение к горизонтальному и вертикальному типу промышленных кластеров формируются другие виды промышленных кластеров, включающих комбинацию первых двух форм пространственной интеграции.

В соответствии с уровнем промышленного ядра ИПК можно разделить на:

1). Промышленные кластеры основного слоя, состоящие из групп предприятий и составляющих доминирующую отрасль.

2). Промышленные кластеры внутреннего круга, состоящие из групп предприятий дополнительных и смежных отраслей, тесно связанных с доминирующей отраслью.

3). Промышленные кластеры внешнего круга, состоящие из групп юридических лиц, не являющихся предприятиями, таких как научно-исследовательские подразделения, образовательные учреждения и различные посреднические институты.

В зависимости от характера промышленности их можно разделить на [8]:

1). Промышленные кластеры высокотехнологичного типа, такие как Силиконовая долина в США, Бангалор в Индии, Кембриджский индустриальный парк в Великобритании, София во Франции и другие промышленные кластеры.

2). Промышленные кластеры традиционного типа, такие как Италия Эмилия – отраслевые кластеры в регионе Романья.

3). Ресурсоориентированные кластеры, такие как горный Промышленные кластеры, такие как угольный в Западном Китае и табачный в Юньнани.

4). Трудоемкие промышленные кластеры, такие как ткачество носков в Чжуцзи, производство галстуков в Шэнчжоу и производство обуви в Вэньчжоу.

5). Промышленные кластеры, ориентированные на рынок, такие как кластеры предприятий, производящих специализированные товары для китайского города товаров Юу в Юу и Пуцзяне, и кластеры предприятий, производящих специализированные товары для китайского города научно-технического оборудования Юнкан в Юнкан и Вуйи.

По источнику возникновения кластеры можно разделить на [8]:

- 1). Эндогенные промышленные кластеры.
- 2). Экзогенные промышленные кластеры.
- 3). Промышленные кластеры прививочного типа с иностранными инвестициями, т.е. финансируемые из-за рубежа.

По различным оценкам и согласно неполным статистическим данным, в Китае признано более 2

000 промышленных кластеров различных типов, отличающихся по типу и уровню признания. При этом региональное распределение ИПК крайне неравномерно. Больше всего кластеров в провинции Цзянсу – 202 ИПК, за ней следуют Шаньдун – 121, Чжэцзян – 91, Шанхай – 87 и Гуандун – 78 ИПК. В то время как в Нинся, Цинхае и Хайнэе количество кластеров крайне мало: всего 11, 7 и 3 кластера соответственно [8].

«Четырнадцатый пятилетний план» предусматривает продвижение китайской промышленности к среднему и высокому уровням глобальной цепочки создания стоимости, создание ряда передовых производственных кластеров мирового класса, формирование промышленной цепочки и цепочки поставок с более сильными инновациями, высокой добавленной стоимостью, большей безопасностью и надежностью [6].

Промышленные кластеры мирового уровня – это промышленные сети, сформированные на основе разделения труда и ключевых конкурентных преимуществ отраслей в глобальном контексте, где сходятся соответствующие предприятия и организации, способные возглавить или даже доминировать в глобальной промышленной цепи. В настоящее время развитие экономической глобализации, либерализация международной торговли и инвестиций, развитие современных информационных технологий и современной логистики, а также повышение мобильности капитала, технологий и других факторов привели к корректировке глобальной промышленной цепи.

Роль ИПК в развитии и повышении эффективности как промышленной системы Китая, так и в целом национальной экономической системы страны сегодня сложно переоценить. Одними из ключевых вопросов процесса принятия решений по организации деятельности ИПК являются разработка критериев оценки их деятельности и выбор эффективных решений, на основании которых будет производиться оценка степени реализации целевой функции указанных территориально-межотраслевых образований. Оценке эффективности деятельности кластеров, в том числе ИПК, посвящено множество научных работ. Проводимые исследования, анализ которых представлен в работе [10], можно дифференцировать в зависимости от используемого подхода, заложенного в основу оценки эффективности ИПК: базирующегося на инструментарию инвестиционного анализа и оценки эффективности инвестиций; основанного на анализе частных эффектов; основанного на многопараметрическом подходе; базирующегося на основе

системы ключевых показателей, содержащей подсистему для оценки результативности кластера на микроуровне (уровне участника кластера) и на макро-уровне (уровне региона); использующего метод анализа охвата данных (DEA) и др. Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки. Однако, необходимо отметить, что ценность любого подхода к оценке эффективности ИПК должна определяться соответствием ряду требований, к которым можно отнести такие как: возможность его использования для принятия управленческих решений; наличие количественной, динамической и интегральной оценки деятельности ИПК; возможность учета выполнения целевой функции и результатов деятельности ИПК как самостоятельной системы, так и как подсистемы более высокого порядка и др. [10].

Для оценки эффективности ИПК в Китае в рамках отчета «Исследование частной экономики, стимулирующей высококачественное развитие промышленных кластеров: 100 крупнейших промышленных кластеров Китая за 2023 год» была разработана система индикаторов оценки ИПК [8], что позволило из более 2000 кластеров из «Базы данных промышленных кластеров Китая» выделить Топ-100. В данном исследовании при оценке более 2 000 промышленных кластеров были установлены пять критериев входа:

- 1) доминирующей отраслью является обрабатывающая промышленность и ее подразделения;
- 2) стоимость продукции кластера составляет не менее 30 млрд юаней;
- 3) количество предприятий в кластере составляет не менее 3 000;
- 4) доля участия частных предприятий составляет не менее 80 %;
- 5) за последние три года не было крупных аварий, связанных с безопасностью производства, качеством продукции или загрязнением окружающей среды.

На основе вышеуказанных критериев отбора были разработаны и взвешены 25 оценочных индексов для проведения количественной оценки по 4 показателям и 8 подпунктам, таким как инновационный потенциал, потенциал развития, степень концентрации и уровень экологичности. Для проведения количественной оценки им были присвоены веса (рис. 6) [8]. В конечном итоге были выбраны 100 промышленных кластеров, в том числе Шэньчжэньский информационно-коммуникационный кластер нового поколения, Шанхайский кластер новых энергетических транспортных средств и промышленности ключевых комплектующих, а также Шанхайский кластер интегральных схем.

Рисунок 6 – Система индикаторов оценки ИПК

Источник: [8].

В докладе показано, что частные предприятия опираются на собственные конкурентные преимущества, чтобы поддерживать друг друга, формировать восходящие цепочки и развиваться в промышленных кластерах, играя незаменимую роль в стимулировании качественного их развития, содействии инновациям, увеличении занятости, улучшении средств к существованию людей и расширении открытости. В докладе основное внимание уделяется изучению особенностей времени, моделей развития и тенденций эволюции промышленных кластеров, а также ключевой роли, которую играет частная экономика в стимулировании возникновения, развития и роста промышленных кластеров. Он направлен на дальнейшее укрепление национального мышления, чтобы способствовать инновациям и жизнеспособности экономического развития, координацию расположения ведущих отраслей, новых отраслей и будущих отраслей в различных регионах, призван способствовать высококачественному развитию промышленных кластеров в соответствии с местными условиями и обеспечить количественную поддержку принятия решений.

Топ-100 кластеров объединяют 1,728 млн компаний, в том числе 1748 зарегистрированных на бирже компаний, 2419 специализированных и новых «маленьких гигантов» и 44 765 национальных высокотехнологичных предприятий. На долю 100 крупнейших кластеров приходится лишь 2,9% числа предприятий в стране, на их долю приходится 29,1% зарегистрированных на бирже компаний страны, 20,1% специализированных и новых «маленьких гигантов» страны и 12,1% национальных высокотехнологичных предприятий. Только в 2022 году общий объем акционерного финансирования компаний из топ-100 кластеров достигнет 260 млрд юаней, что составит около 50% от общего объема финансирования.

Топ-100 кластеров в основном расположены в восточном регионе, на их долю приходится более 70%. Среди них только на Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун приходится почти 50% промышленных кластеров. С точки зрения города, промышленные кластеры распределены градиентно вокруг городских агломераций: Пекин, Сучжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, Чанша, Тайчжоу, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, Уси и Чунцин входят в первую десятку. Более 70% из топ-100 кластеров расположены на востоке, а на центральные и западные регионы приходится менее 30%. Топ-100 кластерных регионов имеют неравномерное развитие. В количественном отношении разрыв в количестве промышленных кластеров на востоке, среднем и западе больше, чем разрыв в экономическом развитии. Среди них в восточном регионе – 71, в центральном – 19, а в западном – 9.

Безусловно, описанный выше подход к оценке эффективности ИПК позволяет составить их рейтинг, определить наиболее передовые ИПК как в промышленной системе Китая, так и в национальной экономической системе страны. Однако в силу разнородности показателей, различными подходами к их оценке, представляется затруднительным

использовать в таком виде систему индикаторов оценки ИПК для использования при принятии в их отношении управленческих решений, планировании и прогнозировании развития ИПК, обеспечения динамической оценки их деятельности с учетом выполнения целевой функции и результатов деятельности ИПК как самостоятельной системы и как подсистемы более высокого порядка, оценки вклада ИПК как в развитие промышленной системы Китая или региона страны, так и национальной экономической системы в целом и др. Также, вызывает вопросы степень полноты отражения предложенной системой показателей для характеристики представленных индикаторов. Так, например, эффективность инноваций характеризуется также такими показателями, как выручка от продаж новой высокотехнологичной и инновационной продукции, доход от ее экспорта и другими показателями, которые не нашли отражения в указанной оценке ИПК.

С нашей точки зрения в наибольшей степени к оценке эффективности деятельности ИПК как с точки зрения системы с собственными интересами и целями, так и подсистемы системы более высокого уровня (региона, национальной экономической системы), удовлетворяет указанным выше требованиям подход, предполагающий его рассмотрение в виде исходной, промежуточной и замыкающей зон, в которых происходит последовательное преобразование поступающих на вход ресурсов в получение на выходе полезных результатов. Подобный подход к рассмотрению структуры ИПК с учетом формирования порядка роста значений показателей, характеризующих реализацию его целевой функции, позволяет разработать критерий эффективности деятельности ИПК как системы с собственными интересами и целями и как подсистемы более высокого уровня, в качестве которой выступает регион, в котором осуществляет свою деятельность рассматриваемый ИПК, либо в целом национальная экономическая система страны. Разработка критерия эффективности в соответствии с данным подходом применительно к национальной экономической системе представлена в работах [11, с.102–110, 12, с. 63–78; 13], применительно к системе научно-технического предпринимательства – в работе [14], применительно к промышленному предприятию – в работе [15]. Необходимо отметить, что в дальнейшем в случае несовпадения целей и интересов ИПК и вышестоящей системы (промышленной системы, региона, национальной экономической системы) потребуется разработка механизма согласования указанных целей и интересов. Данный случай исходит из того, что в зависимости от конкретной ситуации стратегия развития и проектирования системы управления ИПК будет иметь специфику, которая предполагает различную степень соотношения методов активизации и стимулирования в обеспечении достижения целей, определяемых вышестоящей системой.

Ключом же к высококачественному развитию ИПК и созданию их мирового уровня, как отмечается в отчете «Исследование частной экономики, стимулирующей высококачественное развитие промышленных кластеров: 100 крупнейших промышленных кластеров Китая за 2023 год» [8], является повышение научно-технического и инновационного потенциала, восполнение нехватки ключевых звеньев промышленной цепи, повышение уровня промышленного развития и комплексной конкурентоспособности, а также постоянная оптимизация промышленной политики для более эффективного комплексного развития.

Список литературы:

1. Вериго, А.В., У, Ичжэ, Шпарун, Д.В. Проблемы и направления классификации экономических систем / А.В. Вериго, Ичжэ, У, Д.В. Шпарун // Danish Scientific Journal (DSJ), №85 –2024. – С.22–36.
2. Статистическое коммюнике Китайской Народной Республики о национальном экономическом и социальном развитии в 2023 году [Электронный ресурс] // Национальное бюро статистики Китая. – Режим доступа: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202402/t20240228_1947918.html. – Дата доступа : 18.05.2024.
3. Прибыль промышленных предприятий выше установленного размера в 2021 году [Электронный ресурс] // Национальное бюро статистики Китая. – Режим доступа: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202201/t20220128_1827104.html. – Дата доступа : 20.05.2024.
4. Прибыль промышленных предприятий выше установленного размера в 2022 году [Электронный ресурс] // Национальное бюро статистики Китая. – Режим доступа: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202302/t20230201_1892630.html. – Дата доступа : 20.05.2024.
5. Прибыль промышленных предприятий выше установленного размера в 2023 году [Электронный ресурс] // Национальное бюро статистики Китая. – Режим доступа: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202402/t20240201_1947130.html. – Дата доступа : 20.05.2024.
6. План социально-экономического развития КНР на 14-ю пятилетку и перспективы до 2035 года. [Электронный ресурс] // Государственное управление Китая. – Режим доступа: [03/13/content_5592681.htm. – Дата доступа : 30.04.2024.](http://www.gov.cn/xinwen/2021-

</div>
<div data-bbox=)

7. Цяо Тяньхуа. Организационные основы функционирования инновационно-промышленных кластеров в Китае / Тяньхуа, Цяо // Annali d'Italia, №41 –2023. – С.31–37.
8. Исследование частной экономики, стимулирующей высококачественное развитие промышленных кластеров: 100 крупнейших промышленных кластеров Китая за 2023 год [Электронный ресурс] // Пекинский научно-исследовательский институт промышленности Шаньци. Китайская ассоциация частных экономических исследований. – Режим доступа: <https://www.chanyeos.com/smart-ke/#/homePage>. – Дата доступа : 27.05.2024.
9. Виды экономической деятельности : ОКРБ 005-2011 : утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 5 дек. 2011 г., № 85. Дата введения 01.01.2016. – 355 с. – (Общегосударственный классификатор Республики Беларусь).
10. Короткевич, А. И., Цяо, Тяньхуа. Современные подходы к оценке эффективности деятельности инновационно-промышленных кластеров / А.И. Короткевич, Тяньхуа Цяо // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2023. – Вып. 18. – С. 88–96.
11. Совершенствование инструментария прогнозирования, планирования и анализа развития национальной экономической системы Беларуси : моногр. / А. И. Короткевич [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – 245 с.
12. Короткевич, А. И. Организационно-экономические механизмы трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь : моногр. / А. И. Короткевич. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – 351 с.
13. Короткевич, А.И. Интегральная оценка эффективности развития национальной экономической системы Республики Беларусь с позиции домашних хозяйств / А.И. Короткевич // Вест. Полоц. Гос. Ун-та. Сер. Д. Экономические и юридические науки – 2022. –№ 55. – С. 57–61.
14. Клюня, В.Л., Короткевич, А.И., Фан, Юй. Оценка эффективности инновационной деятельности в системе научно-технического предпринимательства / В.Л. Клюня, А.И. Короткевич, Юй Фан // Наука и инновации. – 2019. – № 11 (201). – С. 30–35.
15. Хуан Тяньцзэн. Критерий и оценка эффективности реализации управления промышленным предприятием // Хуан Тяньцзэн – Danish Scientific Journal. – 2023. – № 70. – С. 28–39.